

УДК

Ю.В. Суркова

ЯРОВОЙ РАПС В УСЛОВИЯХ ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЫ ЗАУРАЛЬЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК», ЕКАТЕРИНБУРГ, РОССИЯ

Аннотация. В статье представлена урожайность ярового рапса, возделываемого на маслосемена в полевом четырехпольном зернопаровом севообороте Курганского НИИСХ с 2010 года по разным способам обработки почвы и фоновым уровням удобрений. Урожайность ярового рапса в острозасушливые годы (ГТК 0,3-0,4) находилась в пределах 0,3-0,6 т/га. В благоприятные по увлажнению годы (ГТК 0,9-1,2) составляла 1,6-2,3 т/га в зависимости варианта использования пашни. Рассматривается рапс как предшественник яровой пшеницы. Показана влагообеспеченность метрового слоя почвы, запасы нитратного азота в слое 0-40 см перед посевом пшеницы, а также урожайность пшеницы, возделываемой после рапса в сравнении с другими предшественниками. Экономический расчет показал, что введение в зернопаровой севооборот ярового рапса на маслосемена увеличит чистый доход на 30%, а рентабельность в среднем на 20%.

Ключевые слова: яровой рапс, предшественник яровой пшеницы, влагообеспеченность, нитратный азот, урожайность, экономическая эффективность.

Yu.V. Surkova

SPRING RAPE IN THE CONDITIONS OF FOREST-STEPPE ZONE OF THE URALS

FEDERAL STATE BUDGETARY SCIENTIFIC INSTITUTION "URAL FEDERAL AGRICULTURAL SCIENTIFIC RESEARCH CENTER OF THE URAL

BRANCH OF THE RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES", YEKATERINBURG, RUSSIA

Annotation. The article presents the yield of spring rape cultivated on oilseeds in the four-field field crop rotation of the Kurgan Research Institute of Agriculture since 2010 for different methods of tillage and fertilizer backgrounds. The yield of spring rape in extremely arid years (SCC 0.3-0.4) was in the range 0.3-0.6 t/ha. In the years favorable for moistening (SCC 0.9-1.2) it was 1.6-2.3 t/ha depending on the use of arable land. Rapeseed is considered as a precursor to spring wheat. The moisture content of a meter soil layer, the nitrate nitrogen reserves in a layer of 0-40 cm before sowing wheat, and the yield of wheat cultivated after rape in comparison with other predecessors are shown. Economic calculation showed that the introduction of spring rape in oilseeds in oilseed crops will increase net income by 30%, and profitability on average by 20%.

Key words: spring rape, spring wheat precursor, moisture supply, nitrate nitrogen, productivity, economic efficiency.

Введение. В современном сельском хозяйстве, в связи с перенасыщенностью севооборотов зерновыми культурами, яровому рапсу отводится особая фитосанитарная и средообразующая роль, он считается разрыхлителем, улучшающим структуру почвы, а также хорошим предшественником для яровой пшеницы [1-5].

Благодаря своей пластичности в отношении гидротермических условий, рапс является одной из перспективных масличных культур для возделывания в сложных условиях резко континентального климата. Научный и производственный опыт, накопленный специалистами, свидетельствует о перспективности его возделывания наравне с посевами подсолнечника [6-8].

Увеличение численности капустной моли в последние годы вызывает серьезные опасения. Вредитель наносит серьезный урон урожаю, на отдельных площадях отмечается полная гибель посевов [9, 10].

Методика. В стационарном опыте Курганского НИИСХ для изучения в качестве предшественника яровой пшеницы рапс на маслосемена возделывался с 2010 по 2015 гг. в четырехпольном зернопаровом севообороте первой культурой после пара, в 2016-2019 гг. второй культурой после пара (пар-пшеница-рапс-пшеница) по двум способам осенней обработки почвы: отвальная 20-22 см и поверхностная на 6-8 см.

Почва опытного участка чернозём выщелоченный, средне- и легкосуглинистый, маломощный, малогумусный, в пахотном слое содержится 3,3-3,6% гумуса, 40-50 мг/кг фосфора (по Чирикову) на удобренных вариантах и 51-65 мг/кг - на удобренных, 180-212 мг/кг обменного калия (по Масловой), рН почвы составляет 5,1-5,3.

Срок посева рапса третья декада мая, норма высева 2,5 млн.всх.семян/га. Посев производился сеялкой СН-16 или СКП-2,1(оборудованной долотообразными сошниками), в зависимости от погодных условий на глубину 2-3 см с обязательным прикатыванием, обработанными инсектицидными препаратами семенами. Азотные удобрения (аммиачная селитра) внесены до посева в третьем и четвертом полях севооборота в дозах - 20, 40, 60 кг/га в д.в. или в пересчёте на гектар севооборотной площади 10, 20, 30 кг. По вегетации проведены: гербицидная обработка и 1-2 инсектицидные обработки.

Высевался среднеспелый сорт ярового рапса «Ратник», вегетационный период 94-112 дней, в два последних года среднеранний сорт «Ермак» с вегетационным периодом 76-82 дня. Сорта устойчивы к основным болезням, полеганию и осыпанию семян. Уборка урожая проводилась прямым комбайнированием. В холодные влажные годы применялась десикация посевов как прием, ускоряющий созревание, снижающий потери.

Учеты урожайности и сопутствующие наблюдения (продуктивная влага, нитратный азот в почве, засоренность посевов пшеницы) проведены по общепринятым методикам по различным предшественникам яровой пшеницы, которые возделывались также в четырехпольных севооборотах на данном опытном участке. Повторность в опытах четырехкратная.

За период исследований погодные условия были очень разнообразны. 2010, 2012 гг. характеризовались как острозасушливые, ГТК данных лет составлял 0,3-0,4 за вегетационный период, при полном отсутствии осадков в критические фазы развития рапса (ГТК июля 0,2-0,3). В 2018, 2019 гг. получена отрицательная рентабельность от возделывания рапса при поражении посевов рапса капустной молью. С 2012-2015 гг. и в 2018 году в самый ответственный период (кущение) урожайность яровой пшеницы снизила июньская засуха, в 2016 - засуха в мае, затем влажный, тёплый период, который спровоцировал бурное развитие листостебельных болезней.

Результаты. При изучении тесноты связи между теми или иными факторами развития растений установлена сильная корреляционная зависимость (0,7-0,8) урожайности ярового рапса от количества осадков июля месяца, что не могло не отразиться на урожайности рапса в 2010, 2012 гг. (0,37-0,60 т/га) (таблица 1).

Таблица 1 – Урожайность ярового рапса в засушливые и благоприятные годы исследований, т/га, 2010-2019 гг.

Фон уд- ти, кг/га в д.в.	2010, 2012 гг. (ГТК 0,3-0,4)		2011, 2013-2017 гг. (ГТК 0,9-1,2)		2018,2019 гг. (ГТК 1,0; 0,9) (поражение капустной молью)	
	отваль- ная	поверхност- ная	отваль- ная	поверхност- ная	отваль- ная	поверхност- ная
N0	0,58	0,37	1,89	1,56	0,71	0,56
N20	0,60	0,42	2,01	2,10	0,77	0,64
N40	0,44	0,46	2,25	2,19	0,92	0,86
N60	0,58	0,42	2,33	2,04	0,99	0,85
НСР 05	обработка почвы-0,10; удобрения-0,14		обработка почвы-0,10; удобрения-0,15		обработка почвы-0,08; удобрения-0,09	

В благоприятные годы (ГТК 0,9-1,2) урожайность по неудобренным фонам увеличивалась на 1,2-1,3 т/га, по удобренным на 1,4-1,8 т/га. Наибольшие прибавки от удобрений, по сравнению с контрольным вариантом, получены по поверхностной обработке почвы 0,5-0,6 т/га, по вспашке - 0,1-0,4 тонны.

Массовое поражение рапса капустной молью отмечено в два последних года исследований. Урожайность составляла 0,56-0,99 ц/га. Поражение рапса капустной молью привело к потере урожая до 70% по сравнению с благоприятными годами исследований и отрицательной рентабельности его производства.

Рапс — растение влаголюбивое. За вегетационный период оно расходует в 1,5 – 2 раза больше влаги, чем зерновые колосовые. На почвах центрального опытного поля лесостепной зоны Зауралья с 2011 по 2019 гг. перед посевом пшеницы после рапса по сравнению с другими предшественниками отмечалось наименьшее количество продуктивной влаги по вспашке (93 мм) и по мелкой обработке (80 мм). Запасы нитратного азота 7,2 и 5,2 мг/кг были низкие, как и по всем предшественникам, кроме пара (таблица 2).

Таблица 2 - Содержание продуктивной влаги в метровом слое почвы и запасы нитратного азота в слое 0-40 см. на неудобренных фонах в зависимости от предшественника и способа основной обработки почвы, 2011-2019 гг.

Предшественник	Продуктивная влага, мм		Нитратный азот, мг/кг	
	отвальная	поверхностная	отвальная	поверхностная
Пар	111	107	10,8	10,3
Пшеница по пару	96	88	7,0	5,5
Вторая пшеница после пара	95	93	7,2	6,1
Соя	102	85	6,8	5,4
Кукуруза	101	95	7,0	5,4
Горох	100	94	9,1	8,4
Бессменная пшеница	94	84	7,0	5,8
Рапс	93	80	7,2	5,2

При систематических химических прополках не отмечается ухудшения засоренности посевов пшеницы. Засоренность пшеницы после рапса была низкой: по отвальной - 1,2%, по поверхностной - 3,8%. Развитие корневой гнили - минимальное по сравнению с другими предшественниками и составляло по отвальной обработке почвы без применения удобрений - 5,0, с удобрениями 7,2%; по поверхностной - 4,4 и 4,7% соответственно.

Урожайность пшеницы после рапса была наименьшей и находилась на уровне бессменной пшеницы. Составляла на контрольных вариантах 1,35; 1,27 т/га, с применением удобрений - 1,65; 1,47 ц/га в зависимости от способа обработки почвы. Минимизация почвообработки на фоне удобрений снижала урожайность пшеницы после рапса на 11% (таблица 3).

Таблица 3 – Урожайность яровой пшеницы в зависимости от предшественника, способа основной обработки почвы, фона удобренности, т/га, 2011-2019 гг.

Предшественник	Отвальная			Поверхностная		
	N0	N20	N40	N0	N20	N40
Пар	2,27	2,29	2,32	2,08	2,27	2,29
Пшеница по пару	1,71	1,85	1,96	1,49	1,73	1,88
Вторая пшеница после пара	1,52	1,79	1,90	1,25	1,60	1,66
Соя	1,82	2,00	2,17	1,58	1,90	1,91
Кукуруза	1,58	1,80	1,97	1,47	1,78	1,91
Горох	1,79	1,82	1,97	1,59	1,78	1,85
Бессменная пшеница	1,40	1,59	1,62	1,22	1,58	1,57
Рапс	1,35	1,65	1,67	1,27	1,47	1,50

НСР₀₅ обработка почвы- 0,03; удобрения-0,04; культура в севообороте-0,07

Экономической оценкой результатов исследований установлено, что рентабельное возделывание рапса при сегодняшних рыночных ценах на средства производства и стоимости маслосемян 19000 руб./т. возможно только при уровне урожайности не ниже 0,7-0,8 т/га.

Эффективность введения в зернопаровой севооборот рапса на маслосемена отчетливо прослеживается на рисунке. Рентабельность составила 66-82%. Так, отвальная обработка имеет преимущество перед поверхностной обработкой на вариантах без применения удобрений. С применением минерального питания при минимизации обработки почвы рентабельность производства увеличивается на 16%.

Рисунок - Рентабельность производства зернопаровых севооборотов и бесменной пшеницы, %, 2011-2019 гг.

Оценка продуктивности зернопарового севооборота с рапсом свидетельствуют о том, что в засушливом климате лесостепного Зауралья введение в зернопаровой севооборот рапса на маслосемена, даже при урожайности яровой пшеницы после рапса на уровне монокультуры, окажет положительное влияние на рентабельность производства продукции растениеводства.

Выводы. Для реализации своей потенциальной продуктивности рапс требует высокого уровня агротехники, плодородных, чистых от сорняков земель. Как показали исследования, одним из основных регулируемых факторов технологии возделывания рапса является глубина посева и защита посевов от вредителей и сорняков. Кроме того, посев рапса по пару требует ранних сроков посева, иначе затягивается период вегетации, особенно во влажные годы, в то же время погодные условия центральной зоны Зауралья не всегда позволяют провести ранние сроки посева. Введение в зернопаровой севооборот рапса, при стоимости маслосемян 19000 руб./т и урожайности 1,2-1,6 т/га за годы исследований, повысит рентабельность производства в среднем на 20%.

Список литературы

- 1 Савенков В.П. Инновационные технологии возделывания ярового рапса на семена // Земледелие, 2009. – №2. – С. 25-27.
- 2 Растениеводство: руководство / под ред. А. Шейбе; пер. с нем. О.В. Якушкиной. – М.: Изд-во иностранная литература, 1958. – 557 с.
- 3 Скобликов В.Ф., Шупанов Э.Э. Диверсификация растениеводства и берегающее земледелие - основа обеспечения продовольственной безопасности // Рапс в зернопаровом и плодосменном севообороте. – Международная научно-практическая конференция. – Астана-Шортанды, 2011. – С. 137-141.
- 4 Crop rotation-dependent yield responses to fertilization in winter oilseed rape (*Brassica napus* L.) / Tao Rena, Hui Lia, Jianwei 64 ВЕСТНИК Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии Lua, Rongyan Bua, Xiaokun Lia, Rihuan Conga, Mingxing Luc// The Crop Journal, 2015. – Volume 3, Issue 5. – Pages 396-404.
- 5 Crop and livestock production for dualpurpose winter canola (*Brassica napus*) in the high-rainfall zone of south-eastern Australia / Susan J. Sprague, John A. Kirkegaard, John M. Graham, Hugh Dove, Walter M. Kelman // Field Crops Research, 2014. – Volume 156. – Pages 30-39.
- 6 Рычкова Н.В. Агроэкологическое обоснование фракционирования семян, норм высева и способов посева ярового рапса в условиях лесостепи Курганской области: дис. ... канд. сельскохозяйственных наук: 06.01.09. – Курган, 2009. – 128 с.: ил.
- 7 Effect of wood ash application on the morphological, physiological and biochemical parameters of *Brassica napus* L / Farhat Nabeelaa, Waheed Murada, Imran Khanb, Ishaq Ahmad Mianc, Hazir Rehmand, Muhammad Adnana, Azizullah Azizullah // Plant Physiology and Biochemistry, 2015. – Volume 95. – Pages 15-25.
- 8 Effects of temperature and watering regime on growth, gas exchange and abscisic acid content of canola (*Brassica napus*) seedlings / Mirwais M. Qaderia, Leonid V. Kurepinb, David M. Reidb.// Environmental and Experimental Botany, 2012. – Volume 75. – Pages 107-113.

9 Холод А.С., Коренюк Е.Ф. Капустная моль - угроза посевам рапса в Омской области // Защита и карантин растений, 2016. – №5. – С. 32-33.

10 Шпанев А.М. Массовое размножение капустной моли // Защита и карантин растений, 2015. – №9. – С. 43-45.

Сведения об авторе

Суркова Юлия Валерьевна - кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник лаборатории земледелия; e-mail: info@kurganniish.ru; тел. 8(909)-722-67-38.

Реферат. В длительном стационарном опыте 1968 года закладки Курганского НИИСХ – филиала ФГБНУ УрФАНИЦ Уро РАН яровой рапс на маслосемена был введен в структуру полевого четырехпольного севооборота в 2010 году. С 2010 по 2015 гг. возделывался первой культурой после пара, в 2016-2019 гг. второй культурой после пара по двум способам основной обработки почвы: отвальная (20-22 см) и поверхностная (6-8 см). Приведены учеты урожайности и сопутствующие наблюдения (продуктивная влага, нитратный азот в почве, засоренность посевов пшеницы) по различным предшественникам, возделываемым также в четырехпольных севооборотах по аналогичным способам обработки и фонам удобрений. Повторность опытов - четырехкратная. Изучение предшественников (учеты и наблюдения) проводилось по общепринятым методикам. Урожайность ярового рапса в острозасушливые годы (ГТК 0,3-0,4) находилась в пределах 0,3-0,6 т/га. В благоприятные по увлажнению годы (ГТК 0,9-1,2) составляла 1,6-2,3 т/га. В годы массового поражения капустной молью - 0,5-0,9 т/га. Рапс как предшественник яровой пшеницы в условиях лесостепной зоны Зауралья снижает влагообеспеченность перед посевом. Содержание продуктивной влаги за годы исследований составляло 80-93 мм в метровом слое почвы. Урожайность пшеницы после рапса (1,27-1,67 т/га) находится на уровне бессменной пшеницы. Введение в зернопаровой севооборот ярового рапса на

маслосемена увеличит чистый доход на 30%, а рентабельность производства в среднем на 20%.

Abstract. In a long stationary experiment of 1968, the laying of the Kurgan Research Institute of Agriculture, a branch of the Federal State Budgetary Institution of UrFANITS of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, spring rape for oilseeds was introduced into the structure of a four-field field rotation in 2010. From 2010 to 2015 cultivated the first crop after steam, in 2016-2019, the second crop after steam in two ways of primary tillage: dump (20-22 cm) and surface (6-8 cm). The crop yields and related observations (productive moisture, nitrate nitrogen in the soil, weediness of wheat crops) for various predecessors cultivated also in four-field crop rotations using similar processing methods and fertilizer backgrounds are presented. The repetition of the experiments is fourfold. The study of predecessors (counts and observations) was carried out according to generally accepted methods. The yield of spring rape in extremely arid years (SCC 0.3-0.4) was in the range 0.3-0.6 t/ha. In years favorable for moistening (SCC 0.9-1.2) was 1.6-2.3 t/ha. During the years of mass destruction by cabbage moth - 0.5-0.9 t / ha. Rapeseed as a precursor to spring wheat in the forest-steppe zone of the Trans-Urals reduces moisture availability before sowing. The productive moisture content over the years of research was 80-93 mm in a meter layer of soil. Wheat yield after rape (1.27-1.67 t/ha) is at the level of permanent wheat. The introduction of spring rape on oilseeds in grain-crop rotation will increase net income by 30%, and production profitability by an average of 20%.